

Minerales que tienen en España su localidad tipo

Miguel Calvo.

Asociación Mineralógica Aragonesa
Zaragoza.

INTRODUCCION.

En mineralogía, la localidad tipo no es un concepto tan importante como en paleontología y, de hecho, es un aspecto que despierta bastante más interés entre los aficionados que entre la mayoría de los profesionales. Las instituciones científicas internacionales no lo han definido de forma oficial, como sí han hecho con el de "ejemplar tipo" (15). Por extensión, podría definirse como "localidad tipo" el lugar de donde procede ese mismo ejemplar, pero esto dejaría sin localidad a muchos minerales estudiados antes de que la preservación de los "ejemplares tipo", y el mismo concepto, adquirieran carta de naturaleza. A lo largo de este trabajo vamos a considerar como localidad tipo a aquella de donde procedían los ejemplares que fueron utilizados para obtener los datos necesarios para la primera descripción científica de la especie.

El concepto de "primera descripción científica..." se presta, sorprendentemente, a diversas interpretaciones, ya que debe tratarse de estudios que han alcanzado una cierta difusión, y además, en los publicados actualmente, que cumplan determinadas condiciones, las normas de la Asociación Internacional de Mineralogía (IMA). La más importante es la exigencia de que antes de publicar un artículo describiendo una nueva especie mineral, tanto la existencia de la especie como el nombre que se le quiere atribuir, sean aprobados por un comité especial. El resultado es que algunos minerales españoles aceptablemente descritos en su momento no han sido considerados válidos hasta bastantes años después, y en algunos casos sin que a los autores de los primeros estudios se les concediera el crédito que merecían. Se pueden también producir así absurdos, como el considerar la posibilidad de que la localidad tipo de la aerinita, mineral estudiado hace ya más de cien años, a partir de muestras procedentes de España, pueda ser, desde hace tres años, una localidad francesa.

En este trabajo, que pretende ser exhaustivo, se han incluido también especies de las que la localidad tipo citada más comúnmente en la bibliografía, es una localidad no española, cuando existen razones para discrepar de esa opinión. No se incluyen, en cambio, atribuciones míticas, como la de la casiterita, o la del platino, supuestamente "descubierto" en Galicia en época prerromana (3), pero que nadie ha vuelto a ver allí jamás. Un detalle aparece rápidamente evidente de la lista que se encuentra a continuación: En comparación con las más de tres mil especies conocidas actualmente, es extremadamente corta. Y revisando los autores, se deduce otro: la gran mayoría de las especies descritas en España, lo han sido hace muchos años, y por científicos extranjeros. Y un tercero: el último mineral descrito con la participación de científicos españoles (junto a franceses), la rodalquilarita, lo fue en 1968 (32). Teniendo en cuenta que cada año se describen entre cincuenta y ochenta especies nuevas, las conclusiones sobre el estado de la mineralogía descriptiva en nuestro país no son precisamente halagüeñas. Como además era de suponer, no hay ni un solo ejemplar tipo en ningún museo español. A continuación figuran en orden alfabético las especies que se consideran en general como válidas y algunas sujetas aún a discusión.

Aerinita.

Este mineral se conoce en la región pirenaica española desde antiguo. Su intenso color azul hizo que se le utilizara como pigmento, y así se encuentra presente en muchas pinturas románicas catalanas, incluida su obra maestra, el pantocrátor de Sant Climent de Taüll (19). La primera descripción científica de este mineral fue realizada por Lasaulx en 1876 (23), a partir de ejemplares existentes en el Museo de Wroclaw. Estos habían sido adquiridos como un mineral de cobalto procedente de Aragón; puesto que los análisis demostraron que no contenía este metal, fue clasificada como "vivianita de España", y al descubrir que finalmente tampoco contenía fósforo, este científico propuso que se la considerara como un nuevo mineral. La procedencia exacta no se conocía, ya que las personas que vendían este mineral para los coleccionistas o como "souvenir" turístico, la ocultaban. En 1882, Vidal (34) encontró el yacimiento, cerca de Caserras, en la provincia de Huesca.

Lasaulx propuso como nombre para el mineral "aerinita", derivado de la palabra griega que significa azul celeste, por su color. Durante todo un siglo, la situación de la aerinita como especie ha sido cuestionada, sin que se la considerase generalmente como tal, debido fundamentalmente a la falta de pureza del material disponible, terroso y mezclado con otros minerales. En 1980, se encontró aerinita en forma muy pura, fibrosa, cerca de Estopiñán (Huesca), lo que permitió un estudio mucho más detallado, realizado en la Universidad de Zaragoza (5), que apoyaba la consideración de la aerinita como especie mineral. Sin embargo, aunque los resultados se publicaron, no fueron remitidos oficialmente a la IMA para la reevaluación de la aerinita como una especie válida. Algunos años después, un grupo francés indica el hallazgo de aerinita fibrosa en Saint Pandelon (Landas, Francia), y realiza un estudio equivalente al del grupo español (2), pero envía sus resultados a la IMA, que acepta la aerinita como especie, con el ejemplar tipo (neotipo) procedente de Saint Pandelon. La fórmula de la aerinita no está todavía bien definida, ya que no se conoce su estructura. Besteiro y colaboradores (5) proponen como fórmula ideal: $Ca_2(Mg_{0.7}Fe_{1.7}Al_{1.1})(Si_5Al_2O_{22}) \cdot 16H_2O$.

Azambre y Monchoux (2) proponen:

Figura 1.- Esquema de un grupo de cristales de aragonito procedentes de Molina de Aragón. Tomado de Torrubia, J. (1754).

La aerinita es un mineral presente exclusivamente en venas en doleritas toleíticas, que han sufrido procesos diapíricos, conociéndose alrededor de una docena de yacimientos, la mayoría en los Pirineos.

Andalucita.

La andalucita fue estudiada por primera vez por Werner, a partir de ejemplares procedentes de España. Tanto este mineralogista como Delamétherie, creyeron que los ejemplares procedían de Andalucía, por lo que el segundo, le dio al mineral el nombre que ahora lleva. Sin embargo, parece ser que los ejemplares que estudiaron, procedían de El Cardoso (Guadalajara) (11), pueblo que supusieron situado en Andalucía. Consecuentemente debería considerarse como la localidad tipo El Cardoso, probablemente el yacimiento situado en el paraje de El Zahurdon. El error fue perpetuado por otros autores posteriores, que consideraron como procedencia original la provincia de Almería, y se mantiene en la mayoría de los libros, incluso modernos (27). La andalucita se conocía ya con anterioridad, e incluso había sido descrita, en su forma de chiastolito, por un autor español, Torrubia, en 1754. La descripción se llevó a cabo en un famoso libro "Aparato para la Historia Natural Española" (33) en el que también figura la del aragonito. En ambos casos, las descripciones están acompañadas de ilustraciones que hacen a ambos minerales inconfundibles.

Aragonito.

En la primera referencia escrita que se conoce de esta especie, Torrubia (33) describe la existencia en grandes cantidades de cristales "hexágonos" en un montecillo próximo al río Gallo, frente al molino, en Molina de Aragón. Este lugar ha suministrado ejemplares a los coleccionistas de todo el mundo durante más de doscientos años, y todavía pueden encontrarse allí fácilmente. En 1767, Romé de L'Isle describe varios ejemplares de aragonito en el catálogo de la colección de Pedro Francisco Dávila (14). La colección, puesta a la venta en París, fue adquirida en 1771 por el rey Carlos III de España, y constituyó el núcleo inicial del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Romé de L'Isle describe el aragonito como "spath

crystallisé en prismes hexagones", y como "spath d'Espagne", incluyendo en la descripción dos características habituales del aragonito, la presencia de estrías en los extremos del "prisma" y la asociación con pequeños cristales de "hyacintes" (jacintos de Compostela). Los ejemplares descritos por Romé de L'Isle podrían considerarse los ejemplares tipo de la especie, y desde luego, lo más próximo a un ejemplar tipo presente en cualquier museo español. Sin embargo, las vicisitudes que ha sufrido el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid hace que su localización e identificación sea actualmente imposible.

El nombre de aragonito se debe a Werner, que supuso que Molina de Aragón era una localidad de Aragón. El error se complicó porque también existen aragonitos en distintos lugares de Aragón (de mucha menor calidad que los de Molina, y, en general, fácilmente diferenciables), y la atribución incorrecta del nombre de la localidad se encuentra ya reproducida en trabajos antiguos españoles (22), y se perpetúa en la mayoría de los libros de mineralogía (27). Romé de L'Isle consideró al aragonito una variedad de la calcita. Werner también se dio cuenta de la igualdad de sus composiciones, pero las diferencias físicas (ausencia de exfoliación) y cristalográficas, eran muy evidentes, y decidió considerarla una especie distinta a la calcita. Es el primer caso de polimorfismo descrito. La polémica sobre si el aragonito era o no de la misma composición que la calcita, con la opinión negativa de mineralogistas tan prestigiosos como Haüy, duró aún 25 años más. El aragonito está muy difundido en la naturaleza, conociéndose en España cerca de un centenar de yacimientos.

Bolivarita.

Este mineral se encontró como costras y como relleno de grietas en unas rocas graníticas a algunos km. de Pontevedra, en la carretera hacia Campo Lameiro. Sus descubridores, Fernández Navarro y Castro Barea (16), le pusieron ese nombre como homenaje al eminente entomólogo español, exiliado en Méjico tras la guerra civil, Ignacio Bolívar y Urrutia (no en homenaje a Simón Bolívar, como figura en algunos libros). La bolivarita es un mineral que se presenta en formas de masas compactas de color amarillento o verde pálido. Teniendo en cuenta el carácter amorfo del mineral, y las limitaciones del estudio inicial, tardó bastante tiempo en considerarse a nivel internacional como una especie válida (29). Es un mineral raro y difícil de identificar.

Cervantita.

La cervantita es uno de los óxidos que forman parte de los "ocres de antimonio". Conocidos desde antiguo, en 1850, Dana, famoso mineralogista estadounidense, atribuye el nombre de cervantita a uno de ellos, que había sido descrito unos años antes por Escosura, procedente de Cervantes (Lugo). En esta localidad, el mineral aparecía como una costra terrosa como producto de alteración de estibina. El hecho de que los óxidos de antimonio aparezcan habitualmente mezclados, especialmente cervantita y estibiconita, hizo que sus propiedades no fueran inicialmente bien estudiadas y fuese necesario redefinirlos. Esto se llevó a cabo unos cien años después (35), utilizando muestras más puras, algunas de ellas procedentes de otro yacimiento español, la mina la Carrascosa, situada cerca de Ateca (Zaragoza).

Conicalcita.

En 1849, Breithaupt y Fritzsche dieron ese nombre a un arseniato "hidratado" (en realidad, un arseniato básico) de cobre y calcio procedente de Hinojosa del Duque (Córdoba)(8).

FIGURA 2 - Cristales de aragonito procedentes de Molina de Aragón. Arriba, dos cristales sencillos idealizados y una macla, considerada como un cristal sencillo. Abajo, esquema de dos maclas. Tomado de Goldschmidt, V. (1913-1923).

Sorprendentemente, este mineral se consideró inicialmente muy raro, y aún en 1924 se podía leer que la única localidad en la que existía en todo el mundo era su localidad tipo (3).

Esto no era cierto ni siquiera en aquel momento (cuatro años antes se habían descrito magníficos cristales de este mineral procedentes de Bisbee (USA)), y mucho menos lo es ahora. En realidad, la conicalcita es un mineral relativamente común, cuya presencia ha sido descrita en muchas decenas de localidades. Su nombre deriva de las palabras griegas que significan "polvo" y "cobre", no "polvo" y "cal", como puede verse en bastantes libros (29). De hecho, en castellano sería más correcto llamarla "conicalcocita".

Cordierita.

En 1801, Von Schlotheim estudió este mineral, en ejemplares procedentes del Cabo de Gata (Almería)(11), muy probablemente de la zona del Hoyazo, en Nijar, dándole el nombre de "Spanischer Lazulith", lazulita de España.

Algunos años después, el geólogo francés Pierre Cordière encuentra nuevos ejemplares en la Isla del mar Menor, zona de San Pedro del Pinatar, en Murcia, y Lucas, con el apoyo de Haüy, creyéndolos una nueva especie, les da su nombre. Aunque en algunos libros figura como localidad tipo Bodenmais (Alemania)(27), el descubrimiento de la cordierita en este yacimiento es posterior.

Ferberita.

Esta especie fue descrita por Breithaupt (7) a partir de ejemplares supuestamente procedentes de Sierra Almagrera, distinguiéndola correctamente de la wolframita por la ausencia en su composición de cantidades significativas de manganeso. No puede considerarse, sin embargo, seguro que la procedencia de los ejemplares que estudió este mineralogista fuera realmente la indicada. En aquellos tiempos, la imagen que se tenía en otros países de la mineralogía de España estaba limitada a los distritos mineros más importantes, y los conocimientos de nuestra geografía eran, en muchos casos, bastante rudimentarios.

1-Cordierita con un cristal de granate. Nijar (Almería).

Ejemplar de 3 cm. Col: M. Calvo. Foto: J. M. Sanchís.

2 - Aragonito. Río Gallo, Molina de Aragón (Guadalajara). Cristal de 2 cm. en yeso y margas. Col.: M. Calvo. Foto: J. M. Sanchís.

3 - Andalucita. El Cardoso (Guadalajara). Cristal de 4 cm. Col. y foto: J. M. Sanchís.

4 - Villamaninita. Mina Povidencia. Cármenes (León). Agrupación de nódulos de 2 mm. de diámetro cada uno. Col. y foto: M. Calvo.

5 - Glauberita. Villarrubia de Santiago (Toledo). Ejemplar de 10 cm. Col. y foto: J. M. Sanchís.

6 - Rodalquilarita. Rodalquilar (Almería). El tamaño de la geoda recubierta de microcristales es de 2 mm. Este ejemplar es parte del material utilizado por los autores de la descripción de la especie, cedido por Pierrot a la E. de Minas de París. Col. y foto: M. Calvo.

7 - Villamaninita. Mina Povidencia. Cármenes (León). Cristales octaédricos de 3 mm. de arista. Col. y foto: M. Calvo.

8 - Jarosita microcristalina sobre baritina. Barranco del Jaroso (Almería). Ejemplar de 6x4 cm. Col. y foto: J. M. Sanchís.

9 - Aragonito. Río Gallo, Molina de Aragón (Guadajara). Cristal de 5 cm. asociado a "Jacintos de Compostela". Aunque el ejemplar es moderno, se corresponde exactamente con la descripción de Romé de L'Isle. Col.: M. Calvo. Foto: J. M. Sanchís.

10- Aerinita fibrosa sobre ofita. Estopiñán (Huesca). 11x6 cm. Col. y foto: M. Calvo.

1	2
3	4 5
	6 7
8	9 10

Calderón (11) reproduce la cita de la ferberita, e incluso el esquema de un cristal de wolframita estudiado por Seligman y supuestamente de la misma localidad, pero, en contra de su estilo habitual, no amplía la información de estos autores. Es muy posible que los ejemplares estudiados por ellos procedieran realmente de alguna localidad de Salamanca, Extremadura o Galicia, donde este mineral abunda y donde, ya entonces, se conocían varios yacimientos. El nombre deriva del mineralogista alemán R. Ferber, que estudió, entre otros minerales, la jarosita de Sierra Almagrera.

Fluorapatito.

Puesto que antiguamente existía una cierta confusión entre los minerales del grupo del apatito, era de esperar que esta confusión fuera asimismo trasladable a la localidad tipo.

Si consideramos como criterio de distinción de esta especie, la presencia de flúor en cantidad significativa, los ejemplares en los que primero se descubrió la presencia de este elemento, procedían de Logrosán (Cáceres), que debiera considerarse entonces como localidad tipo. Las descripciones que hace Proust en 1788-91 (30), del mineral de esta localidad, incluyendo un análisis cuantitativo realizado por Pelletier y Donadieu a partir de ejemplares proporcionados por él, es más que suficiente para reconocer, sin ninguna duda, en la "piedra fosfórica de Extremadura", al fluorapatito.

Glauberita.

Este mineral fue descrito por primera vez por Brongniart en 1808 (10), a partir de ejemplares que Dumeril había recogido en Villarrubia de Santiago (Toledo). La glauberita es un sulfato de sodio y calcio. El nombre de este mineral se debe a que a partir de él, puede obtenerse por disolución y cristalización, el sulfato sódico puro, llamado previamente Sal de Glauber, del nombre del químico holandés J.R. Glauber, que lo descubrió en el siglo XVII. La glauberita se encuentra en forma de cristales bien formados entre margas en una amplia zona de las provincias de Toledo y Madrid.

Jarosita.

La jarosita fue descrita por Breithaupt en 1852, basándose en ejemplares procedentes de varias minas del Barranco Jaroso, en Sierra Almagrera, Almería (1). En esta zona, la jarosita aparece en forma de pequeños cristales, acompañando a hematites y limonita, como producto de la alteración de sulfuros. Su nombre alude a la localidad donde se encontró.

Linarita.

La primera referencia a esta especie con el nombre que actualmente tiene, corresponde a Glocker, en 1839. Sin embargo, el mineral se conocía desde bastantes años antes, aunque con denominaciones vagas, como "plomo sulfatado cuprífero" o "azul de plomo" (29), e incluso se habían publicado previamente buenos dibujos de sus cristales, a partir de ejemplares procedentes de yacimientos de Escocia y Cornualles (Goldschmith). El nombre de este mineral no fue considerado especialmente afortunado ya desde antiguo. Según Gregg y Lettsom, en su libro clásico sobre la mineralogía de las Islas Británicas (21), "el nombre linarita deriva de Linares, en España, donde se ha dicho que se ha encontrado" (las cursivas son suyas). Esta referencia data 1858. En 1910, Calderón indica que "la localidad está agotada hace tiempo" (11), y no especifica la existencia de ejemplares en ningún museo español. Aunque, considerando la mineralogía de Linares, es muy probable que la linarita haya aparecido ocasionalmente. No existe ningún

Thenardita. Villarrubia de Santiago (Toledo). Ejemplar de 8x4 cm. Col. y foto J. M. Sanchís.

estudio detallado sobre ella, y algunos ejemplares supuestamente de linarita de Linares, examinados recientemente han resultado ser, en realidad, azurita.

Moganita.

En 1984, Flörke *et al.* (17) dan el nombre de moganita (derivado de la localidad de su hallazgo) a un mineral con la composición del cuarzo, pero que cristaliza supuestamente en el sistema monoclínico, y que ya habían descrito, con el nombre de "sílice - G" en 1976. Este mineral aparece como fibras paralelas microscópicas, formando parte de nódulos de "calcedonia", presentes en las ignimbritas, o sueltos como cantos, en el barranco de los Frailes y en otros lugares cercanos a Mogan, en el sur de la isla de Gran Canaria. En estos nódulos las fibras (en realidad láminas, que aparecen como fibras en las secciones examinadas al microscopio) de moganita están acompañadas de calcedonia y ópalo. Inicialmente, la IMA desaprobó formalmente la consideración de la moganita como una especie mineral independiente. En 1992 se publicó un artículo con un estudio más detallado de la estructura y propiedades de este mineral (25), pero su situación como una posible especie independiente todavía no está clara.

Morenosita.

Este mineral fue descubierto por Casares en 1850, junto con la zaratita, y presentado en un trabajo publicado por Martínez Alcívar (24). La localidad donde se encontró por primera vez es la mina Manolita, en Tejeidelo, Cabo Ortegal, La Coruña. La morenosita aparece en forma de eflorescencias como producto de alteración de la millerita. Su nombre deriva del mineralogista español M. Moreno.

Rodalquilarita.

El nombre de este mineral hace referencia a la localidad de Rodalquilar, en la provincia de Almería, de donde procedían los ejemplares utilizados para su descripción como una nueva especie, en 1968, por un grupo de investigadores españoles y franceses (32). El ejemplar tipo quedó depositado en la Escuela Nacional Superior de Minas de París (BRGM). Durante algunos años, Rodalquilar fue considerado el único yacimiento a nivel mundial de esta especie, hasta que se descubrió que una buena parte de los ejemplares clasificados como emmonsita procedentes de las minas cercanas a Tombstone, en Arizona (USA), eran en realidad rodalquilarita. De hecho, es muy probable que lo fueran también los primeros ejemplares de "emmonsita", descubiertos en 1885 (37).

Teniendo en cuenta que la rodalquilarita incluye cloro en su composición y la emmonsita no, la diferenciación entre estas especies es relativamente fácil, cuando se sabe qué es lo que hay que buscar. La rodalquilarita es un mineral extremadamente raro en Rodalquilar, y se conocen solamente unos pocos ejemplares. Aparece como cristales diminutos, de décimas de milímetro y de color verde manzana, en pequeñas oquedades en una roca silíceas, como producto de la alteración de telururos de oro. En Tombstone es mucho más común, apareciendo masas cristalinas de hasta varios cm. Existe también en algunos otros lugares.

Saliotita

Este nuevo mineral, el último de los descubiertos hasta hoy en España, se describió en 1994 (19) y recibió el nombre en honor de Pierre Saliot, geólogo de la Ecole Normale Supérieure de París, por sus innovadores trabajos en el campo de las rocas metamórficas de alta presión de las cadenas alpinas y de América latina. La localidad tipo se encuentra dentro de los esquistos permotriásicos de la base de la franja de Aguilón, en las Alpujarrides orientales de la Sierra Alhamilla (Cadena Bética, Andalucía). El afloramiento donde se ha encontrado la saliotita se extiende unos cuantos centenares de metros, a unos 3,5 km. al sur del pueblo de Turrillas, a lo largo de una pequeña pista que lleva a la mina Laiquez. El ejemplar tipo ha sido depositado en el Museo de la Ecole des Mines de París.

La saliotita es un filosilicato de aluminio, litio y sodio de color blanco nacarado cuando está incluido en roca o incoloro en lámina delgada. Localmente es abundante y aparece en forma de láminas deformadas de 0,25 a 1 mm. de largo y de 0,05 a 0,1 mm. de espesor, normalmente en intercrecimiento con la cookeita. De hecho, se trata de un interstratificado regular 1:1 de cookeita y paragonita. También se ha encontrado como rosetas de aproximadamente 0,5 mm de diámetro, incluidas en cuarzo y en asociación con la cookeita, la pirofilita y la calcita.

Thenardita.

Este mineral fue descubierto en la salina de Espartinas, cerca de Aranjuez (Madrid), por Rafael de Rodas, y analizado por Casaseca (12), quien lo dedicó a M. Thenard, químico francés, quien había sido profesor suyo. Este mineral aparecía en Espartinas como una delgada capa cristalina, asociado a otros sulfatos. Más adelante, se encontró la thenardita en grandes cantidades en varios de los yacimientos de sales sódicas existentes en esa área.

Villamaninita.

La villamaninita fue descubierta en 1920 por Schoeller y Powell (31), al estudiar los minerales de cobre de la mina Providencia, en el distrito minero de Cármenes - Villamanín (León). Aunque toma el nombre de esta última localidad, la mina donde se encontró está realmente en el término municipal de Cármenes. La villamaninita aparece en este yacimiento en dos hábitos típicos: o bien como cristales, toscos en general, cúbicos, cuboctaédricos u octaédricos, normalmente de menos de 1 mm., o bien como nódulos fibrosorradiados de hasta 1 cm. Aunque se ha sugerido que los cristales son más ricos en cobre y los nódulos más ricos en níquel, no parece que exista una relación clara entre hábito y composición. La villamaninita aparece en una dolomita cristalina junto con otros sulfuros, especialmente bravoíta, linneíta, bornita, tetraedrita y piritita (38).

Durante los años cuarenta, se puso en duda el que la villamaninita fuera una especie independiente, pero estudios posteriores demostraron de forma definitiva este hecho. Aunque se

ha indicado también la presencia de villamaninita en la mina Lubin, en Legnica, Polonia, la mina Providencia sigue siendo el único lugar en el mundo el que pueden obtenerse, hasta el momento, ejemplares con este mineral bien visible y distinguible a simple vista.

Westerveldita.

Se descubrió como resultado del estudio de los peculiares depósitos de cromo - níquel existentes en la provincia de Málaga. En 1971 y 1972, un equipo holandés (28) analizó detalladamente la mineralización, encontrando una variedad de loellingita muy rica en níquel y un mineral nuevo, al que denominaron westerveldita, como homenaje al Dr. J. Westerveld, antiguo profesor de la Universidad de Amsterdam.

La westerveldita se encuentra asociada a maucherita, como un componente muy minoritario, distinguible solamente mediante microscopía de luz reflejada, en ejemplares de la mina La Gallega, unos 3 Km. al este de Ojén (Málaga). La mineralización de este yacimiento está formada fundamentalmente por una asociación de cromita granuda con niquelina intersticial. Existen dos ejemplares tipo, uno depositado en la Universidad de Amsterdam, y otro en la Universidad Libre de Amsterdam.

Posteriormente se encontró westerveldita, relativamente abundante, en algunos ejemplares, y fácil de distinguir a simple vista, en Ilimaussaq, Groenlandia. Solamente se conoce la presencia de westerveldita en estos dos yacimientos.

Zaratita.

En 1851, Casares da el nombre de zaratita (derivado del de Gil y Zárate, político español) a un carbonato de níquel que había estudiado y sobre el que ya había publicado una nota el año anterior. Los ejemplares que estudió procedían de Tejeidelo, Cabo Ortegal, La Coruña. En esta localidad, la zaratita se encontraba, acompañando a la morenosita, como producto de alteración de otros minerales de níquel.

En diversos libros se indica como localidad tipo de este mineral, Texas, Lancaster County, Pennsylvania, USA. (27). Sin embargo, su descubrimiento en esta localidad, y el nombre texasita, que deriva de ella, datan de 1853, es decir, son posteriores a la localidad y denominación española. La zaratita es otro de los minerales cuya situación no está clara. La mayoría de los libros de mineralogía la consideran una especie válida, aunque recientemente se han suscitado algunas dudas sobre esta cuestión (26).

El mineral es generalmente amorfo a los rayos X, y los datos publicados previamente son muy dudosos. E. Nickel, del CSIRO (Australia), examinó recientemente varios ejemplares de zaratita, incluyendo uno del Cabo Ortegal, sin que ninguno de ellos produjera espectros de difracción de rayos X medibles. Los análisis mediante microsonda, indican la presencia principalmente de níquel, con un déficit importante hasta el 100%, atribuible al agua y al carbonato. Los análisis de C y H muestran variaciones importantes, y el índice de refracción no correlaciona bien con las variaciones químicas (E. Nickel, comunicación personal). Actualmente un equipo español tiene previsto realizar los trabajos necesarios para aclarar definitivamente esta cuestión.

Otros minerales.

E.A.J. Burke, investigador del equipo que descubrió la westerveldita encontró a finales de los años 70, en la mina San Valentín, Sierra de Cartagena, un mineral aún no descrito en aquel momento, pero al proponer a la IMA su consideración como nueva especie resultó que otro grupo había descubierto

el mismo mineral en Broken Hill (Australia), y había hecho su propuesta (con el nombre de ecandrewsita) un mes antes. Aunque finalmente publicaron sus resultados de forma conjunta (6), decidieron considerar como localidad tipo a la australiana.

En 1990, en el curso de un detallado estudio de la paragénesis de sulfuros de la mina Fuentes Villanas, en La Barquilla (Salamanca), se publicó la existencia de un posible nuevo mineral, un sulfuro de cadmio, zinc y germanio, en el encajante del filón de casiterita (4). Sin embargo, el estudio de este mineral todavía no ha permitido llegar a conclusiones definitivas, y consecuentemente aún no ha recibido ningún nombre.

MINERALES DESACREDITADOS Y VARIEDADES.

Se engloban aquí aquellos nombres que actualmente no designan especies minerales como tales. Corresponden a denominaciones de minerales que ya habían sido descritos previamente con otros nombres, a variedades y a materiales que finalmente resultaron ser mezclas de varios minerales o simplemente irreconocibles según la descripción. Una información más detallada de la mayoría de ellos, puede encontrarse en (3), junto con las referencias de las publicaciones originales.

Almagrerita.

También llamada zincosita. Supuestamente, sulfato de zinc cristalizado de forma isomorfa con la baritina. La descripción es incompleta, y su existencia, muy dudosa. No parece probable la correspondencia entre la composición y estructura propuestos. Sierra Almagrera, cerca de Aguilas (Almería)

Almeriíta.

Mezcla de halita y carnalita. Súrria (Barcelona)

Almeriíta.

Sinónimo de natroalunita. La "almeriíta", descubierta por Calafat en Adra (Almería), fue descrita en 1910 por Calderón, en el volumen 2 de su famoso libro "Los Minerales de España". Aunque "a posteriori" este mineral fue identificado con la natroalunita, la mala descripción, incluyendo hasta una errata en la composición química (realmente no se habían realizado análisis cuantitativos) hizo que se le concediera prioridad al nombre propuesto por Schaller (natroalunita) al año siguiente.

Alumiana.

Mezcla de sulfatos de aluminio, probablemente con alunita y natroalunita como componentes mayoritarios. Mina Abelardo, Barranco Jaroso. Sierra Almagrera (Almería).

Ballesterosita.

Mezcla de pirita con algún mineral de estaño no identificado. Montes de Vidal, algunos kilómetros al sur de Ribadeo.

Cabrerita.

Variación de annabergita con algo de magnesio. Sierra de la Cabrera (Almería).

Calafatita.

Sinónimo de alunita. Benahadux (Almería).

Cienpozuelita.

Mezcla de sulfatos, principalmente glauberita y thenardita. Mina Consuelo, Cienpozuelos (Madrid).

Esparraguina.

Fluorapatito en cristales de color amarillo de espárrago. La Celia - Jumilla (Murcia)

FIGURA 3-Cristales de glauberita procedentes de Villarrubia de Santiago (Toledo). Tomado de Goldschmidt, V. (1913-1923).

Guadarramita.

Variedad de ilmenita, descrita como ligeramente radiactiva. Monte Lagasca, Sierra de Guadarrama, (Madrid).

Guejarita.

Sinónimo de calcostibina. Encontrada en la mina Teresa. Guejar Sierra (Granada).

Huelvita.

Mezcla de rodonita y rodocrosita, presente en varios yacimientos de la provincia de Huelva.

Iberita.

Mezcla de productos de alteración de la cordierita, fundamentalmente cloritas. Montalbán (Toledo).

Idelfonsita.

Sinónimo de tantalita. San Idelfonso (Segovia).

Johnstonita.

Mezcla de diversos minerales, productos de alteración de la galena. Barranco Jaroso (Almería).

Oruetita.

Supuestamente, un sulfotelururo de bismuto, encontrado en pequeñas cantidades en la Serranía de Ronda, e insuficientemente descrito en el trabajo original. Probablemente una mezcla de joseíta, bismutina y bismuto nativo.

Plumbostannina.

Mezcla de galena con otros sulfuros, encontrada junto con la ballesterosita. Montes de Vidal, al sur de Ribadeo.

Quiroguita.

Variedad antimonial de galena. Barranco del Francés. Sierra Almagrera (Almería).

Ribotita.

Mezcla de productos de alteración de la tetraedrita. Sierra del Cadí (Lérida).

Schulzita.

Sulfosal mal caracterizada. Podría ser bournonita o geocronita. Meredo (Asturias).

Teruelita.

Variedad de dolomita de hábito característico, que se encuentra entre las margas y yesos del Keuper. Barranco del Salobral (Teruel).

Winklerita.

Mezcla de óxidos de cobalto y níquel. Cerro Minado. Huerca Overa (Almería).

Zincazorita.

Mezcla de carbonatos y sulfatos de cobre y zinc. Barranco Jaroso. Sierra Almagrera (Almería).

Zincosita.

Sinónimo de almagrerita.

REFERENCIAS.

- 1 - Amar de la Torre, R. (1852). Descripción de los minerales, algunos de ellos nuevos, que constituyen el filón del Barranco Jaroso de Sierra Almagrera, por el caballero profesor el doctor Augusto Breithaupt, de Freiberg. *Revista Minera*, 3, 745-754.
- 2 - Azambre, B. y Monchoux, P. (1988). Précisions minéralogiques sur l'aerinite: nouvelle occurrence a Saint-Pandelon (Landes, France). *Bulletin de Mineralogie*, 111, 39-47.
- 3 - Azpeitia, F. (1924). Minerales y mineralogistas españoles. *Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid*, 21, 249-304.
- 4 - Babkine, J., Dusausoy, Y., Murciego, A. y Gonzalo Corral, F.J. (1990). Un nouveau sulfure cadmifère, Cu_2CdGeS_4 , apparente à la briarite, de la mine de Barquilla (Espagne). *Comptes Rendues de la Société Française de Minéralogie et Cristallografie*, 2, 47.
- 5 - Besteiro, J., Lago-San José, M., Pocovi, A., Bastida, J., Amigó, J.M. and Moliner, R. (1985). Nuevos datos mineralógicos sobre un inclasificado aluminosilicato, "aerinita", y consideraciones sobre su atribución al grupo de las ceolitas. *Acta Geológica Hispánica*, 20, 257-266.
- 6 - Birch, W.D., Burke, E.A.J., Wall, V.J. y Etheridge, M.A. (1988). Ecandrewsite, the zinc analogue of ilmenite, from Little Broken Hill, New South Wales, Australia, and the San Valentín mine, Sierra de Cartagena, Spain. *Mineralogical Magazine*, 52, 237-240.
- 7 - Breithaupt (1857). *Berg. u. huttenm. Zeit.*, 270. Citado en Calderón (1910).
- 8 - Breithaupt y Fritzsche (1849). *Annalen der Phys.* 77, 139. Citado en Calderón (1910).
- 9 - BRGM. (1983). *Catalogue des espèces types et d'auteur du Musée de Minéralogie de l'École Nationale Supérieure des Mines de Paris*.
- 10 - Brongniart, (1808). *Journal des Mines*, 23, 5. Citado en Calderón (1910).
- 11 - Calderón, S. (1910). *Los Minerales de España*.

Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Madrid.

- 12 - Casaseca, S. y Cordier, P. (1826). *Analyse et examen cristalographique de la thénardite*. *Annales de Chimie et de Physique*, 32, 308-311.
- 13 - Castro Barea, P. (1919). *Los aragonitos de España*. *Trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Serie geológica*, 24.
- 14 - Davila, P.F. (1761). *Catalogue Systématique et Raisonné des Curiosités de la Nature et de l'Art qui Composent le Cabinet de M. Davila*. Briasson. Paris. Vol 2, 50-52. (El autor real de este trabajo es Romé de L'Isle).
- 15 - Dunn, P.J. y Mandarino, J.A. (1988). Formal definitions of type mineral specimens. *Mineralogical Record*, 19, 227-228.
- 16 - Fernández Navarro y Castro Barea (1921). La bolivarita, nueva especie mineral. *Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural*, 21, 326-331.
- 17 - Flörke, O.W., Flörke, U. y Giese, U. (1984). Moganite, a new microcrystalline silica-mineral. *Neues Jahrbuch für Mineralogie Abh.* 149, 325-336.
- 18 - Font-Altaba, M. y Morer, A. (1992). La materia en la pintura. *Mundo Científico* 12, 908-919.
- 20 - Goldschmidt, V. (1913-1923). *Atlas der Kristallformen*. Reimpresión (1986). Rochester Academy of Science.
- 21 - Gregg, R.P. Y Lettsom, W.G. (1858). *Manual of the Mineralogy of Great Britain and Ireland*. John Van Voorst, Londres. pag. 397.
- 22 - Herrgen, C. (1799). *Materiales para la geografía mineralógica de España y de sus posesiones en América*. *Anales de Ciencias Naturales* 1, 246-256.
- 23 - Lasaulx, A. (1876). Aerinit, ein neues Mineral. *Neues Jahrbuch für Mineralogie*. 175, 352-358.

- 24 - Martínez Alcibar, A. (1850). *Raro e importante mineral de níquel*. *Revista Minera*, 1, 302-306.
- 25 - Miehe, G. y Graetsch, H. (1992). *Crystal structure of moganite, a new structure type for silica*. *European Journal of Mineralogy*, 4, 693-706.
- 26 - Nickel, E.H., Clouth, J.F.M. y Gartrell, B.J. (1994). *Secondary nickel minerals from Widgiemooltha, Western Australia*. *Mineralogical Record*, 25, 283-291.
- 27 - Nickel, E.H. y Nichols, M.C. (1991). *Mineral Reference Manual*. Van Nostrand Reinhold. Nueva York.
- 28 - Oen, I.S., Burke, E.A.J., Kieft, C. y Westerhof (1972). *Westerveldite, (FeNiCo)As, a new mineral from La Gallega, Spain*. *American Mineralogist*, 57, 354-363.
- 29 - Palache, C., Berman, H. y Frondel C. (1951). *The System of Mineralogy Vol II*. John Wiley and Sons, New York.
- 30 - Proust, L. (1791). *Sobre la piedra fosfórica de Extremadura*. *Anales del Real Laboratorio de Química de Segovia*, 1, 439-450 y 453-456.
- 31 - Schoeller, W.R. y Powell, A.R. (1920). *Vilamaninite, a new mineral*. *Mineralogical Magazine*, 19, 14-18.
- 32 - Sierra, J., Leal, G., Pierrot, R., Laurent, Y., Protas, J. y Dusausoy, Y. (1968). *La rodalquilarite, chlorotellurite de fer, une nouvelle espèce minérale*. *Bulletin de la Société Française de Mineralogie et Cristallografie*, 91, 28-33.
- 33 - Torrubia, J. (1754). *Aparato para la Historia Natural Española*. Madrid.
- 34 - Vidal, L.M. (1882). *Yacimiento de la aerinita*. *Boletín de la Comisión del Mapa Geológico*, 9, 113-121.
- 35 - Vitaliano, C.J. y Mason, B. (1952). *Stibiconite and cervantite*. *American Mineralogist*, 37, 982-999.
- 36 - Werner (1788). *Arragonischer apatit*. *I Bernännisches Journal*, 1, 95.
- 37 - Williams, S.A. (1980). *The Tombstone district, Cochise County, Arizona*. *Mineralogical Record*, 11, 251-257.
- 38 - Ypma, P.J.M., Evers, H.J. y Woensdregt, C.F. (1968). *Mineralogy and geology of the Providencia mine, (León, Spain), type locality of vilamaninite*. *Neues Jahrbuch für Mineralogie -Monatshette*. 174-191.